

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOB I OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdjabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	

KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHIYATINI BAHOLASH USULLARI

Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti,
“AKT sohasida iqtisodiyot” kafedrası assistenti
E-mail: odinayevnuriddin9899@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9467-6145

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat korxonalarining raqamli salohiyatini baholash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar ilmiy asosda tahlil qilingan. Raqamli transformatsiya sharoitida korxonalarining texnologik tayyorgarligi, boshqaruv sifati, axborot xavfsizligi va kadrlar salohiyatini kompleks baholash zarurati ortib bormoqda. Tadqiqotda raqamli salohiyatni baholashga oid mavjud yondashuvlar tizimlashtirilib, texnik infratuzilma, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiyalar va raqamli integratsiya darajasiga asoslangan kompleks metodologiya taklif etildi. Namangan viloyatidagi 10 ta sanoat korxonasi misolida amalga oshirilgan amaliy tahlil natijalari asosida statistik jadvallar va diagrammalar yordamida natijalar tahlil qilindi hamda sharhlandi. Olingan xulosalar sanoat korxonalarida raqamli transformatsiya strategiyasini ishlab chiqish va ustuvor rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli salohiyat, sanoat korxonasi, raqamli transformatsiya, indikatorlar tizimi, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiyalar, Sanoat 4.0, innovatsion rivojlanish.

Аннотация. В данной статье на научной основе проанализированы современные подходы к оценке цифрового потенциала промышленных предприятий. В условиях цифровой трансформации возрастает необходимость комплексной оценки технологической готовности, качества управления, информационной безопасности и кадрового потенциала предприятий. В исследовании систематизированы существующие подходы к оценке цифрового потенциала и предложена комплексная методология, основанная на технической инфраструктуре, информационной безопасности, цифровых компетенциях и уровне цифровой интеграции. На основе результатов практического анализа, проведенного на примере 10 промышленных предприятий Наманганской области, представлены и интерпретированы результаты с использованием статистических таблиц и диаграмм. Полученные выводы могут служить основой для разработки стратегий цифровой трансформации и определения приоритетных направлений развития промышленных предприятий.

Ключевые слова: цифровой потенциал, промышленное предприятие, цифровая трансформация, система индикаторов, информационная безопасность, цифровые компетенции, Индустрия 4.0, инновационное развитие.

Abstract. This article presents a scientific analysis of modern approaches to assessing the digital potential of industrial enterprises. In the context of digital transformation, the need for a comprehensive assessment of technological readiness, management quality, information security, and workforce capabilities is steadily increasing. The study systematizes existing approaches to digital potential assessment and proposes an integrated methodology based on technical infrastructure, information security, digital competencies, and the level of digital integration. Based on the results of a practical analysis conducted among 10 industrial enterprises in the Namangan region, the findings were analyzed and interpreted using statistical tables and diagrams. The obtained results can serve as a basis for developing digital transformation strategies and identifying priority areas for the development of industrial enterprises.

Keywords: digital potential, industrial enterprise, digital transformation, indicator system, information security, digital competencies, Industry 4.0, innovative development.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligi tobora ko'proq ularning raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va ulardan samarali foydalanish darajasiga bog'liq bo'lib bormoqda. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish, real vaqt rejimida boshqaruvni tashkil etish hamda ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish mexanizmlari korxonalarining samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli sanoat korxonalarining raqamli salohiyatini baholash nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham yuqori ahamiyat kasb etuvchi ilmiy yo'nalish

hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi sanoat korxonalarida raqamli salohiyatni baholashning kompleks yondashuvini takomillashtirish, indikatorlar tizimi asosida amaliy tahlil o'tkazish hamda olingan natijalarni jadval va diagrammalar yordamida tizimlashtirishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy manbalarda raqamli salohiyatni baholashga doir turli nazariy yondashuvlar mavjud. Westerman va hammualliflar raqamli yetuklikni texnologik baza hamda strategik boshqaruvning uyg'unlashuvi sifatida izohlaydi. Kane va hammualliflar esa raqamli transformatsiyani mijozlar tajribasini boyitish, operatsion jarayonlar samaradorligini oshirish va biznes modelini rivojlantirishga xizmat qiluvchi kompleks jarayon sifatida baholaydi. PwC va McKinsey kabi xalqaro konsalting institutlari sanoat tarmoqlarida raqamli rivojlanish darajasini aniqlash uchun indikatorli yondashuvlardan foydalanishni tavsiya etadi.

Shu bilan birga, mazkur yondashuvlarni mahalliy sanoat korxonalarini sharoitiga moslashtirish ularning amaliy samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. Chunki hududiy ishlab chiqarish subyektlari texnik baza, kadrlar salohiyati va axborot xavfsizligi bo'yicha o'ziga xos ustunlik hamda rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lib, bu holat raqamli rivojlanish strategiyalarini yanada samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda raqamli salohiyatni baholash uchun to'rtta asosiy indikator tanlandi: texnik infratuzilma, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiyalar va raqamli integratsiya darajasi. Har bir indikator 1 dan 5 gacha bo'lgan ballik tizim asosida baholandi. Yakuniy Raqamli Salohiyat Indeksi (RSI) quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$RSI = (TI + AX + RK + RID) / 4$$

Tadqiqot obyekti sifatida Toshkent viloyatidagi 10 ta sanoat korxonasi tanlandi. Ular kimyo, tog'-kon, qurilish materiallari va mexanika sanoati kabi turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Mazkur yondashuv korxonalarini qiyosiy baholash, rivojlanish imkoniyatlarini aniqlash, klasterlash hamda raqamli transformatsiyani jadallashtirishga xizmat qiluvchi ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy baholash natijalariga ko'ra, 10 ta korxonadan 3 tasi yuqori darajadagi raqamli salohiyatga ega, 5 tasi o'rtacha darajadagi raqamli salohiyatni namoyon etgan va 2 tasi esa rivojlanish salohiyati mavjud korxonalar sifatida baholandi. Olingan natijalar raqamli transformatsiya jarayonlari hududiy sanoat korxonalarida izchil rivojlanib borayotganini hamda ayrim yo'nalishlarda qo'shimcha takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Ayniqsa, axborot xavfsizligi va raqamli kompetensiyalar bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni yanada kengaytirish korxonalarining raqamli salohiyatini oshirishga xizmat qiladi (1-jadval).

1-jadval

Indikatorlar kesimida statistik tahlil

Indikator	O'rtacha ball	Eng yuqori baho	Eng past baho
Texnik infratuzilma	3,02	Korxonalar 1 (4,5)	Korxonalar 10 (1,2)
Axborot xavfsizligi	2,81	Korxonalar 1 (4,0)	Korxonalar 10 (1,0)
Raqamli kompetensiyalar	2,97	Korxonalar 1 (4,2)	Korxonalar 10 (1,4)
Raqamli integratsiya darajasi	3,14	Korxonalar 1 (4,7)	Korxonalar 10 (1,3)

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, axborot xavfsizligi ko'rsatkichi boshqa indikatorlarga nisbatan nisbatan pastroq natijani qayd etgan. Bu holat korxonalarda raqamli tizimlarni joriy etish jarayonlari bilan bir qatorda axborot xavfsizligini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini anglatadi. Mazkur yo'nalishda zamonaviy himoya vositalarini keng qo'llash, xodimlarning raqamli ko'nikmalarini rivojlantirish hamda xavfsizlik siyosatini takomillashtirish korxonalarining umumiy raqamli salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi (1-rasm).

RSI darajalari bo'yicha korxonalar taqsimoti

1-rasm. RSI darajalari bo'yicha korxonalar taqsimoti

Rasm ma'lumotlariga ko'ra, korxonalarning asosiy qismi o'rtacha darajadagi raqamli salohiyat segmentida jamlangan. Bu holat korxonalarda raqamli transformatsiya jarayonlari faol rivojlanayotganini hamda mavjud salohiyatni yanada yuksaltirish uchun keng imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, raqamli texnologiyalarga investitsiyalar hajmini oshirish va xodimlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ushbu korxonalarning yuqori raqamli salohiyat segmentiga o'tish imkoniyatlari yanada kengayadi (2-rasm).

2-rasm. Indikatorlarning o'rtacha baholari

Rasm ma'lumotlariga ko'ra, indikatorlar orasida raqamli integratsiya nisbatan yuqori natijani namoyon etgan bo'lsa, axborot xavfsizligi yo'nalishida rivojlanish imkoniyatlari mavjudligi kuzatiladi. Bu holat korxonalarda raqamli transformatsiya jarayonlarini yanada takomillashtirish bilan bir qatorda kibermuhofaza choralarini kengaytirish va axborot xavfsizligi tizimlarini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi (2-jadval).

2-jadval Korxonalarining RSI bo'yicha klasterlanishi

Klaster	RSI oraliqlari	Korxonalar	Tavsif
A	$RSI \geq 4.0$	1, 4, 8	Yuqori salohiyatli va innovatsion rivojlanish yetakchilari
B	$2.5 \leq RSI < 4.0$	2, 3, 5, 7, 9	Barqaror rivojlanayotgan va yuqori o'sish salohiyatiga ega korxonalar
C	$RSI < 2.5$	6, 10	Raqamli transformatsiyani jadallashtirish hamda infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatlariga ega korxonalar

Klasterlash natijalari asosida korxonalarini differensial qo'llab-quvvatlash strategiyasini ishlab chiqish mumkin. Yuqori salohiyatli korxonalar uchun innovatsion rivojlanishni kengaytirish, o'rtacha darajadagi korxonalar uchun raqamli modernizatsiya jarayonlarini jadallashtirish, rivojlanish salohiyati mavjud korxonalar uchun esa bazaviy raqamli infratuzilmani takomillashtirish va zamonaviy texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday yondashuv sanoat korxonalarining raqamli salohiyatini yanada oshirish, ularning raqobatbardoshligini mustahkamlash hamda raqamli transformatsiya jarayonlarining samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari sanoat korxonalarida raqamli salohiyatni baholashda kompleks indikatorlar tizimidan foydalanish samarali yondashuv ekanligini ko'rsatdi. Tahlil natijalari hududiy sanoat korxonalarida raqamli rivojlanish jarayonlari faol amalga oshirilayotganini hamda ayrim yo'nalishlarda qo'shimcha rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini tasdiqladi. Xususan, axborot xavfsizligi va kadrlar salohiyatini yanada rivojlantirish korxonalarining umumiy raqamli yetuklik darajasini oshirishga xizmat qilishi aniqlandi.

Shu munosabat bilan raqamli infratuzilmaga investitsiyalar hajmini kengaytirish, xodimlar uchun uzluksiz malaka oshirish va trening dasturlarini joriy etish, axborot xavfsizligi tizimlarini takomillashtirish hamda raqamli transformatsiya jarayonlarini monitoring qilish uchun zamonaviy axborot tizimlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Mazkur chora-tadbirlar sanoat korxonalarining raqamli salohiyatini yuksaltirish, ularning raqobatbardoshligini mustahkamlash va barqaror innovatsion rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Westerman G., Bonnet D., McAfee A. Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation. – Boston: Harvard Business Review Press, 2014.
2. Kane G.C., Palmer D., Phillips A.N., Kiron D. Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. – MIT Sloan Management Review, 2015.
3. PricewaterhouseCoopers (PwC). Digital IQ Survey. – 2023.
4. McKinsey Global Institute. Digital America: A Tale of the Haves and Have-Mores. – 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Statistik materiallar va rasmiy hisobotlar. – Toshkent.
6. IT Park Uzbekistan. Statistik hisobotlar va tahliliy ma'lumotlar. – 2024.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100